

TUBAN O'SIMLIKLAR

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalish talabasi

Anvarov Jamshid Umidjon o'g'li

017.djama@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisimizda tuban o'simliklarning tuzilishi va o'sishi, ko'payishi, turlari haqida yozilgan

Kalit sozlar: Bryofitlar, qattana va tollom, tuzilishi va o'sishi, ko'payishi, turlari

Tuban o'simliklar, tallomlilar(Bryofitlar) -sodda tuzilgan o'simliklar. Tanasi **ildiz**, novda va bargga ajralmagan o'simliklar. Tuban o'simliklar organik olamning dastlabki bosqichlarida kelib chiqqan. Ular suvli muhitda yoki sernam joylarda yashashga moslashgan. Evolyutsiya jarayonida uncha rivojlanmagan va hozirgi davrgacha ba'zi birlari sodda tuzilishini saqlab qolgan. Tuban o'simliklar bir hujayrali, koloniya hosil qiluvchi va ko'p hujayrali organizmlar hisoblanib, tanasi to'qima va organlarga ajralmagani uchun ularning tanasi „qattana“ yoki „tallom“ deb ataladi.

- Tuban o'simliklar yoki past o'simliklar rivojlanishining dastlabki bosqichida bo'lib, ular ildiz, stemma va barglarga ega emas.
- Bu o'simliklar asosan mossa va boshqa birinchi navdagi o'simliklarni o'z ichiga oladi. Ular, odatda, nam va nam muhitlarda o'sadi.
- Tuban o'simliklar ko'payish uchun spora ishlab chiqaradi va ular to'qima darajasida yoki organik tuzilishda juda oddiy bo'ladi.

Tuban o'simliklar, o'simliklar evolyutsiyasining boshlang'ich bosqichida rivojlanib, hali yuqori tuzilgan tuzilmalarga ega bo'lmagan, ammo

atmosferada va quruqlikda yashashga moslashgan o'simliklardir. Yuksak o'simliklar esa ko'p organik tuzilmalarga ega bo'lib, murakkab ekosistemalarda yashashga moslashgan

Tuzilishi va o'sishi:

- Bryofitlar ildiz yoki tuproq osti qismlari (radikal) mavjud emas. Ularning o'simlik organizmi rizoidlar yordamida tuproqqa yopishadi. Rizoidi tuproqqa suyuqlik va minerallarni olish uchun ishlatiladi, lekin ular haqiqiy ildizlarga o'xshamaydi.
- Bryofitlar barglar va stemma (poya) kabi yuqori o'simliklar tuzilmalariga ega emas. Barglari odatda juda kichik, soddalashtirilgan va suvni va minerallarni so'rish uchun ishlaydi.

Ko'payishi:

- Bryofitlar sporlar yordamida ko'payadi. Ular urug'lar emas, balki sporlar (mikroskopik, kichik hujayralar) bilan tarqaladilar. Ularning ko'payish jarayoni uchun suv zarur, chunki sporlar urug'lanish jarayonida suv orqali yoyiladi. Bryofitlar sporalardan yangi o'simliklar hosil qiladi.
- Bryofitlar generatsiya tsiklida ikkita avlodga ega bo'ladi: sporofit (ko'payishni ta'minlovchi avlod) va gametofit (o'simlikning jinsiy ko'payish organi) alohida rivojlanadi.

Turlari:

Bryofitlar uchta asosiy guruhga bo'linadi:

- Mossalar (Bryophyta) - eng keng tarqalgan tur. Mossalar kichik, yumshoq, yashil bargli o'simliklar bo'lib, ular o'zlarini nam muhitda rivojlantiradi.
- Livorniyalar (Marchantiophyta) - bu guruhda yashil, ba'zan ko'k yoki to'q yashil rangda bo'lgan, tekis va yassi o'simliklar mavjud. Ular ko'pincha loyqa va nam joylarda o'sadi.

- Antotseriya (Anthocerotophyta) - bu guruhdagi bryofitlar kamroq targalgan, va ular asosan tropik hududlarda mavjud.

Dastlabki evolyutsiya:

- Bryofitlar o'simliklarning evolyutsiyasining dastlabki bosqichlarida shakllangan, ular o'simliklarning yuksak tuzilmalarga (ildiz, barg, poya, va boshqalar) ega bo'lmagan birinchi o'simliklardir.
- Bryofitlarning evolyutsiyasi o'sish va ko'payishning yangi usullarini yaratish uchun juda muhim bosqich boldi.

Xulosa:

Bryofitlar o'zining sodda tuzilishi va ekologik roli bilan o'simliklar dunyosining muhim qismidir. Ular hali yuqori tuzilmaga ega bo'lmagan o'simliklar bo'lib, tarixiy va ekologik jihatdan katta ahamiyatga ega.

Bryofitlar suvli va nam muhitlarda yashab, ularning ko'payishi va hayotiy faoliyati uchun suv zarurdir. Ular ekosistemalarning barqarorligini saqlashda va boshqa o'simliklar uchun to'g'ri muhit yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tuban_o%CA%BBsimliklar
2. <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/download/39693/25290/41885>